

УДК 331.5

АДАПТАЦИЯ РЫНКА ТРУДА К ВЫЗОВАМ ЦИФРОВИЗАЦИИ: КАЗАХСТАНСКИЙ КОНТЕКСТ

КАЙДАРОВА САИДА ЕРБОЛАТОВНА

к.э.н., ассоц.проф. кафедры “Экономика” НАО “Торайгыров университет”

***Аннотация.** В условиях цифровой трансформации многие страны, в том числе Казахстан, сталкиваются с необходимостью интеграции новых решений в государственные процессы. Цифровизация, пронизывающая все сферы жизни современного общества, оказывает глубокое и многогранное влияние на рынок труда. С одной стороны, цифровые технологии открывают беспрецедентные возможности для улучшения условий жизни, повышения доступности услуг, создания новых рабочих мест, повышения производительности труда и расширения возможностей для профессиональной самореализации. С другой стороны, цифровизация порождает новые вызовы и риски, включая рост цифрового неравенства, вытеснение традиционных профессий, необходимость постоянной переподготовки кадров и адаптации системы образования к новым требованиям.*

В данной статье рассматриваются основные последствия и перспективы цифровизации для развития рынка труда и системы образования, анализируются ключевые факторы, определяющие её положительное и отрицательное влияние, а также предложены направления совершенствования государственной политики в условиях цифровой экономики. Особое внимание уделено вопросам формирования цифровых компетенций, интеграции образования с требованиями рынка труда и обеспечению социальной устойчивости в период технологических трансформаций.

***Ключевые слова:** Цифровизация, искусственный интеллект, качество жизни населения, государственная политика, цифровые платформы, цифровые технологии, онлайн госуслуги.*

Введение. Цифровая экономика в последние годы стала мощным двигателем преобразований в Казахстане, оказав глубокое и многогранное влияние на качество жизни населения. Этот процесс цифровизации вызвал фундаментальные изменения во всех сферах общества, затронув не только экономические отношения, но и социальную структуру, образование, здравоохранение и культуру, формируя новые возможности и вызовы для казахстанцев.

Цифровизация меняет структуру экономики, труд, общественный нарратив и социальную парадигму быстрыми темпами. Сегодня практически во всех сферах жизни используются такие понятия, как «умные» предметы, машинное обучение, дополненная или виртуальная реальность, беспилотники, искусственный интеллект и пр. Все это помогает человеку быть более эффективным, использовать свое время более продуктивно, развивать творческий потенциал, не тратя драгоценное время на осуществление рутинных задач [1].

Трансформация, вызванная цифровизацией, оказывает всестороннее влияние на казахстанское общество, затрагивая не только экономическую сферу, но и коренным образом меняя социальную структуру, систему государственного управления и другие ключевые объекты общественной жизни. В условиях современной конкурентной среды, лидерами рынка становятся компании, которые активно используют технологический потенциал для повышения благосостояния и улучшения качества жизни людей. Динамично развивающийся рынок цифровых технологий подтверждает критическую важность внедрения инноваций как на региональном, так и на общенациональном уровне. В этой связи, для повышения эффективности бизнес-процессов и обеспечения устойчивого экономического роста, необходимо внедрение передовых технологических решений, позволяющих решать сложные задачи, стоящие перед цифровой экономикой Казахстана.

Республика Казахстан, как страна, активно ориентирующаяся на пути модернизации государственного управления, также сталкивается с вызовами и возможностями, которые предоставляют инновационные управленческие технологии. На протяжении последних лет в стране активно разрабатываются и внедряются цифровые платформы, электронное правительство, новые методы управления данными и использование искусственного интеллекта в госуправлении.

Результаты исследования. В настоящее время 93,3% всех государственных услуг предоставляются в электронном виде, из которых 86% доступны на смартфонах. Через мобильное приложение eGov Mobile и внешние платформы, где доступно 56 услуг, за первое полугодие 2024 года предоставлено 35 млн услуг. Это свидетельствует о высоком уровне цифровизации и доступности государственных сервисов для населения, позволяя казахстанцам получать большинство госуслуг, не выходя из дома.

В настоящее время доступны следующие сервисы:

- онлайн сделки по автотранспорту;
- цифровая ипотека;
- цифровой нотариат;
- приобретение недвижимости онлайн;
- внесудебное банкротство;
- легализация авто;
- сервис «Стоп кредит» – добровольный отказ от займов;
- сервис для самоограничения участия в азартных играх и пари;
- трудовые договоры на eGov Mobile;
- апостилирование официальных документов образования;
- возмещение затрат от ЧС;
- сервис проверки наличия запрета на выезд за границу по реестру должников и другие.

Для юридических лиц также упрощены способы получения госуслуг:

- мобильное приложение eGov Business;
- сервис «Цифровая доверенность юридического лица»;
- 100% лицензий доступны в онлайн формате;
- 12 видов лицензий переведены в режим «автоподписание».

В рамках Единой платформы e-Otinish принято 6,8 миллиона обращений от граждан. По итогам анализа выявлено 29 «скрытых» услуг, которые теперь включены в Реестр государственных услуг. По оценкам заявителей, удовлетворенность качеством ответов возросла на 17,5%.

Продолжается внедрение Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов, что позволило создать 4055 сайтов для государственных организаций. В рамках цифровизации государственных органов проведены мероприятия, упрощающие разработку и внедрение программных продуктов, что улучшает качество предоставляемых услуг гражданам. Например, для поддержки населения, пострадавшего от паводков, был запущен единый портал qoldau.gov.kz.

На законодательном уровне утверждены нормы, способствующие цифровой трансформации. Упрощаются процедуры разработки и внедрения программ для автоматизации работы государственных органов и предоставления госуслуг через платформу «QazTech» [2].

Электронное правительство – это единый механизм взаимодействия государства и граждан, а также государственных органов друг с другом, обеспечивающий их согласованность при помощи информационных технологий. Именно этот механизм позволил сократить очереди в государственные органы и упростить, и ускорить получение справок, свидетельств, разрешительных документов.

Цифровизация не могла не затронуть основные сферы качества жизни населения, в особенности, рынок труда, сферу образования, здравоохранение, инфраструктуру регионов и др.

Факторы, определяющие влияние цифровизации на качество жизни (рисунок 1):

Рисунок 1 - Детерминанты влияния цифровизации на различные аспекты качества жизни
Примечание - Составлено автором

Цифровизация общества стала возможной благодаря технологическим изменениям в мировой и отечественной экономике, которые сопровождалась развитием определенного типа технологического уклада. В свою очередь, развитие каждого из этих укладов сопровождается формированием характерных отраслей. Пятым технологическим укладом выделен

общепринятый подход, который перевел информацию и знание на качественно новый уровень, сделав их основополагающими факторами производства в экономике [3].

Согласно оценкам, как отечественных, так и зарубежных исследователей, инновационные технологические достижения оказывают существенное прямое и косвенное воздействие на все области общественного развития [4].

Интенсивно развиваются цифровые технологии, сервисы, онлайн-платформы для работы, меняя местные и глобальные рынки труда [5]. В результате этого наблюдается повышение производительности труда, уровня доходов в определенных профессиях и общественного благосостояния. Эта динамика способствует созданию новых рабочих мест на развивающихся рынках. Кроме того, происходит увеличение занятости в существующих профессиях [6].

Положительные последствия цифровизации для населения:

- внедрение цифровых технологий в сферу государственных услуг способствует повышению их прозрачности и доступности для всех граждан Казахстана. Электронное правительство, специализированные порталы и мобильные приложения обеспечивают оперативный доступ к необходимой информации и широкому спектру сервисов в режиме онлайн, сокращая временные и финансовые издержки. Такой подход существенно упрощает взаимодействие граждан с государственными органами, минимизирует бюрократические процедуры и создает условия для борьбы с коррупцией, обеспечивая равные возможности для всех;

- развитие телемедицины и дистанционного образования устраняет географические и социальные барьеры, обеспечивая доступ к качественным медицинским и образовательным услугам для всех слоев населения, в том числе для жителей отдаленных районов и людей с ограниченными возможностями, которые ранее были лишены таких возможностей;

- цифровые платформы и онлайн-сервисы демократизируют рынок труда, создавая равные возможности для трудоустройства и самозанятости независимо от местоположения, образования или физических возможностей. Фриланс, удаленная работа и онлайн-торговля становятся все более популярными формами занятости, позволяя людям зарабатывать деньги, не выходя из дома, и гибко планировать свое рабочее время, особенно для тех, кто испытывает трудности с поиском традиционной работы или проживает в отдаленных районах;

- интернет и цифровые библиотеки открывают беспрецедентный доступ к мировым знаниям и информации, что способствует интеллектуальному развитию личности, формированию критического мышления и расширению горизонтов познания;

- внедрение цифровых технологий способствует повышению уровня безопасности граждан и оптимизации городской инфраструктуры, создавая более комфортные условия для жизни. Системы видеонаблюдения, интеллектуальные системы управления транспортом и другие инновации обеспечивают эффективный контроль за общественным порядком, снижают уровень преступности и улучшают транспортную доступность, делая жизнь в городе более безопасной и удобной;

- цифровые технологии трансформируют сферу культуры и развлечений, создавая новые, инновационные форматы и расширяя возможности для самовыражения и творчества. Онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, виртуальные музеи и другие платформы предлагают интерактивный и увлекательный способ познакомиться с культурным наследием и получить новые впечатления.

Отрицательные последствия цифровизации для населения:

- неравномерное распространение цифровых технологий и недостаток необходимых навыков формируют цифровой разрыв, лишая часть населения возможности полноценно участвовать в цифровой экономике и использовать все ее преимущества, усугубляя социальное расслоение и ограничивая возможности для развития;

- сбор и обработка огромных объемов персональных данных в цифровом мире приводят к возрастающей угрозе приватности и кибербезопасности, создавая серьезные риски для личной жизни и благосостояния граждан. Утечки данных, кибермошенничество и онлайн-преследование становятся все более распространенными и изощренными, требуя принятия решительных мер по защите персональной информации и обеспечению кибербезопасности;
- чрезмерное погружение в цифровой мир и социальные сети может негативно сказываться на социальных связях, приводя к социальной изоляции и чувству одиночества, особенно среди молодежи, чье социальное развитие происходит в условиях постоянного взаимодействия с цифровыми устройствами;
- продолжительное использование цифровых устройств, таких как компьютеры и смартфоны, может привести к ухудшению здоровья, включая проблемы со зрением, нарушения осанки, бессонницу и общее снижение самочувствия;
- длительное время, проведенное перед экранами компьютеров и смартфонов, негативно сказывается на здоровье, провоцируя проблемы со зрением, искривление позвоночника, нарушение сна и ухудшение общего физического состояния;
- легкость распространения ложной информации и фейковых новостей в интернете подрывает доверие к источникам информации и представляет серьезную угрозу для общественного мнения и социальной стабильности;
- чрезмерная зависимость от цифровых технологий может приводить к нежелательным изменениям в когнитивных навыках, таким как ослабление памяти, снижение концентрации и уменьшение способности к аналитическому мышлению;
- автоматизация и роботизация, стимулируемые цифровизацией, приводят к сокращению рабочих мест в традиционных отраслях экономики, но одновременно создают новые возможности в сфере цифровых технологий и требуют переквалификации работников.

Цифровизация может оказать существенное влияние на развитие четвертой промышленной революции, где будут использованы более совершенные технологии, способные оптимизировать затраты на производство продукции и уровень производительности труда. В настоящее время все большую актуальность приобретают такие системы, как:

- блокчейн;
- робототехника;
- искусственный интеллект;
- Big Data;
- нейротехнологии;
- интернет вещей.

Перспективы цифровизации для повышения качества жизни (рисунок 2):

Современный мир переживает быстрое развитие цифровых технологий, и Казахстан не является исключением. Цифровая экономика приносит быстрые изменения в требования к навыкам и знаниям специалистов, что подчеркивает важность эффективного взаимодействия образования и рынка труда [7].

Глобализация, технологические изменения и экологические проблемы делают государственное регулирование качества жизни населения критически важным для устойчивого социально-экономического развития и стабильности. В этих условиях формирование условий для повышения благосостояния, сокращения неравенства и создания равных возможностей становится приоритетом государственной политики, требующим сочетания финансовых вложений с продуманной стратегией, объединяющей экономический рост, социальную защиту и повышение качества жизни.

Рисунок 2 - Возможности цифровизации для существенного улучшения качества жизни населения

Примечание - Составлено автором

Страны, уделяющие приоритетное внимание повышению качества жизни граждан, формируют прочную базу для устойчивого экономического роста и процветания. Для Казахстана достижение этой цели является стратегически важным, требующим постоянного совершенствования государственной политики. Ключевыми направлениями работы должны стать: развитие социальной инфраструктуры, оптимизация налоговой системы, усиление экологического регулирования и стимулирование экономического роста.

В частности, развитие социальной инфраструктуры является первостепенной задачей. Это включает в себя модернизацию и расширение системы здравоохранения, улучшение качества образования на всех уровнях, повышение эффективности и доступности социальной поддержки, а также обеспечение равного доступа к основным услугам, таким как транспорт, энергетика и связь, для всех слоев населения, в том числе в сельских районах и отдаленных регионах. Важно учитывать потребности уязвимых групп населения, включая людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан.

Стимулирование экономического роста является вторым критически важным направлением. Это предполагает создание благоприятных условий для развития предпринимательства, включая упрощение процедур регистрации бизнеса, снижение

административных барьеров и обеспечение доступа к финансированию. Необходимо развивать рынок труда, создавая новые рабочие места, повышая квалификацию работников и обеспечивая достойную оплату труда. Важное значение имеет поддержка внедрения инновационных технологий и цифровизация экономики, что способствует повышению производительности труда и улучшению качества жизни.

Совершенствование налоговой системы должно быть направлено на создание справедливой и прозрачной системы налогообложения, стимулирующую инвестиции и предпринимательскую деятельность, обеспечивающую достаточные поступления в бюджет для финансирования социальных программ. Необходимо стремиться к снижению налогового бремени на малый и средний бизнес и упрощению налогового администрирования.

Для достижения этих целей государство должно использовать комплексный подход, сочетая экономические, правовые и административные инструменты. Эффективное управление качеством жизни населения требует не только разработки долгосрочных стратегий, но и постоянного мониторинга, анализа текущих социально-экономических процессов, оценки результатов реализации государственных программ и оперативной корректировки стратегий и программ развития. В этом контексте особое значение приобретает открытость и прозрачность деятельности государственных органов, а также вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений и контроля за реализацией государственных программ. Важно также укреплять международное сотрудничество в области обмена опытом и привлечения инвестиций для реализации приоритетных проектов.

Вывод. Цифровизация оказывает комплексное и многоплановое воздействие на различные сферы жизнедеятельности общества, включая рынок труда. При правильной организации процессов внедрения цифровых технологий она способна стать эффективным инструментом модернизации экономики, повышения производительности труда, создания новых форм занятости и стимулирования инновационной активности. Вместе с тем цифровая трансформация порождает и ряд рисков, таких как вытеснение работников из традиционных профессий, необходимость постоянной переквалификации и угрозы цифрового неравенства, что требует разработки комплексных мер государственной политики и системного подхода к адаптации рынка труда к современным вызовам цифровой экономики.

В заключение следует отметить, что цифровизация выступает ключевым драйвером трансформации современного рынка труда, одновременно создавая новые возможности и порождая ряд серьезных вызовов. Внедрение цифровых технологий способствует оптимизации бизнес-процессов, появлению новых профессий и форм занятости, развитию удаленной работы и гибких режимов трудовой деятельности. Однако вместе с этим наблюдается сокращение рабочих мест в традиционных секторах экономики, рост цифрового неравенства и усиление требований к профессиональной квалификации работников.

В таких условиях особую значимость приобретает выработка эффективной государственной политики, направленной на адаптацию рынка труда к условиям цифровой экономики, развитие цифровых компетенций населения, обеспечение равного доступа к современным технологиям, а также минимизацию социальных и экономических рисков. Цифровизация открывает значительные перспективы в части повышения уровня экономического развития, расширения возможностей занятости, повышения доступности образования, медицины, культурных и социальных услуг, а также стимулирования инновационной активности.

В то же время данный процесс сопровождается рисками усиления социального неравенства, угрозами приватности и кибербезопасности, социальной изоляции и потери рабочих мест в традиционных отраслях, а также распространением недостоверной информации. Максимальная реализация потенциала цифровизации требует комплексного, сбалансированного и системного подхода, предусматривающего развитие цифровой грамотности населения, эффективную защиту персональных данных и кибербезопасности, а

также создание механизмов поддержки и переобучения работников в новых условиях рынка труда.

Таким образом, только при условии целенаправленной государственной поддержки и согласованного взаимодействия всех участников экономической системы цифровизация способна стать действенным инструментом модернизации рынка труда и обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны в целом.

Данная статья опубликована в рамках грантового проекта ИРН АР19676438 «Механизм обеспечения сбалансированного взаимодействия рынка труда и системы образования в условиях цифровизации экономики» (источник финансирования — Комитет науки Министерства науки и высшего образования РК).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Kaidarov A.A., Moldabaeva A.K., Kaidarova S.E. Challenges and opportunities of the labour market in the era of digital economy // «Современный мир и молодежь: новое видение и диалектика развития»: Международная научно-теоретическая конференция, 11 апреля 2024 года / Под общ. ред. д.э.н., проф. М.Р. Сихимбаева, д.ю.н., проф. Т.А. Ханова. – Карағанды: КарУ Казпотребсоюза, 2024. С. 65-69
2. [Итоги полугодия: внедрение новых онлайн-сервисов, развитие инфраструктуры связи и искусственный интеллект - Официальный информационный ресурс Премьер-министра Республики Казахстан](#)
3. Славянов А.С., Хрусталева О.Е. Технологические уклады в инновационном развитии экономики // Научный журнал. – 2017. – № 126. – с. 386-402. – <https://doi.org/10.21515/1990-4665-126-029>
4. Linkages between the social and production spheres Gaps, pillars and challenges. Repositorio.cepal.org. [Электронный ресурс]. URL: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42269/1/S1700768_en.pdf.
5. Adams A. Technology and the labour market: the assessment // Oxford Review of Economic Policy. – 2018. – № 3. – p. 349-361. – <https://doi.org/10.1093/oxrep/gry010>
6. Schmidt F.A. Digital Labour Markets in the Platform Economy Mapping the Political Challenges of Crowd Work and Gig Work. Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://library.fes.de/pdf-files/wiso/13164.pdf> (дата обращения: 10.03.2025).
7. Тагавердиева Д. С. ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ // УЭПС. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovizatsii-na-kachestvo-zhizni-naseleniya> (дата обращения: 13.03.2025).
8. Арынова З.А., Золотарева С.В., Кайдарова С.Е. Взаимодействие рынка труда и системы образования в Казахстане: вызовы цифровой экономики // ВЕСТНИК Торайгыров университета Экономикалық серия. № 1. 2024. С.18-30 <https://doi.org/10.48081/КОАВ7641>